

РАЗВИТИЕ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У СТУДЕНТОВ

Кокандский государственный педагогический институт

Старший преподаватель кафедры спортивных и подвижных игр

Хамракулов Тулқин Тохирович

Аннотация. В статье описываются особенности развития силовой выносливости у спортсменов разных видов спорта (на примере пауэрлифтинга, тяжелой атлетики, гиревого спорта). Силовая выносливость определяется как способность к преодолению определенного сопротивления или противодействию ему за счет деятельности мышц (мышечных усилий).

Ключевые слова: силовая выносливость, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, гиревой спорт, тренировочный эффект.

На современном этапе развития первостепенной задачей становится подготовка физически здорового человека, поскольку именно молодое поколение представляет трудовой и репродуктивный потенциал взрослого населения страны. В связи с этим основа физической подготовки закладывается в детском возрасте в процессе развития двигательных качеств детей, последующих физических способностей спортсменов. Особую роль играет силовая выносливость спортсменов-юношей.

Использование средств для развития силовой выносливости позволяет эффективно воздействовать на группы мышц и структурно важных для проявления усилий в физической деятельности, а разумное сочетание силовых упражнений с другими средствами физической подготовки (бегом, аэробикой, спортивными играми и др.) позволяет достичь высокого уровня развития силы и силовой выносливости юношей.

Любое двигательное действие человека является результатом согласованной деятельности центральной нервной системы и периферических отделов двигательного аппарата, в частности – скелетно-мышечной системы. Центральной нервной системы продуцирует импульсы возбуждения,

поступающие посредством мотонейронов и аксонов в мышечные волокна. Вследствие этого мышцы напрягаются с определенной силой, позволяющей перемещать в пространстве тело или его отдельные звенья. Как утверждает Н.К. Бернштейн, в «основе каждого из двигательных действий человека находятся проявления мышечной силы как интегрального физического качества, от которого в той или иной мере зависит проявление всех других физических качеств» (быстрота, выносливость и т.п.).

В наиболее общем виде в теории физического воспитания под понятием «сила» понимается способность к преодолению определенного сопротивления или противодействию ему за счет деятельности мышц. В качестве сопротивления может выступать сила земного тяготения, которая равняется массе тела человека, либо реакция опоры при взаимодействии.

Под силовой выносливостью человека понимается его способность как можно более эффективно, для конкретных условий производственной, спортивной или другой двигательной деятельности, преодолевать умеренное внешнее сопротивление. При этом имеется в виду разнообразный характер функционирования мышц: поддержание необходимой позы, повторное выполнение взрывных усилий, циклическая работа определенной интенсивности и др.

Силовая выносливость – это «способность мышц производить максимальное усилие в течение длительного времени, без существенной потери в силе мышечных сокращений. Из этого определения видно, что силовая выносливость проявляется только в случае с большими весами и значительными по силе сокращениями мышц.

Силовая выносливость определяет способность человека совершать работу с усилием близким к максимальному и как можно более длительное время. Например, присед со штангой: чем больше повторов может выполнить человек в первом и последующих подходах в правильной технике без снижения веса, тем выше у него силовая выносливость.

В качестве основных средств развития силовых качеств используются так называемые силовые физические упражнения, выполнение которых требует большей величины напряжения мышц, чем в обычных условиях их функционирования: локальные, региональные и тотальные. Эффективным средством развития силовых способностей спортсменов является пауэрлифтинг - силовое троеборье.

Занятия пауэрлифтингом подразумевают отличную физическую подготовку, уверенность в своих силах, хороший мышечный тонус, укрепление всего организма занимающихся. В связи с этим возникает вопрос о поисках наиболее эффективных средств и методов гармоничного воспитания силовой выносливости, в связи с чем проблема изучения развития силовой выносливости спортсменов представляет особую актуальность.

Для развития силовых способностей существуют определенные методы: метод максимальных усилий, изометрический метод, метод повторных усилий, метод динамических усилий, метод изокинетических усилий.

В качестве основных методов развития силы у тренирующихся на силу в жиме лежа следует использовать метод максимальных усилий, метод «до отказа». Для этой цели используются несколько методических приёмов: равномерный, «пирамида», максимальный. При методическом приеме равномерный упражнения выполняются с весом 90-95% от максимального 2-3 раза в 2-4 подходах с интервалами отдыха 3-5 минут в произвольном темпе.

Методический приём максимальный подразумевает выполнение упражнений с максимально возможным в данный момент времени отягощением: 1 раз x 3-4 подходов с произвольным отдыхом. Изометрический метод предполагает кратковременное напряжение мышц без изменения их длины на протяжении от 6 до 12 секунд на противодействие сопротивлению различных объектов.

Если рассматривать гиревой спорт, то силовая выносливость стоит на первом месте, тогда как в пауэрлифтинге и тяжелой атлетике она важна, но не первостепенна. Тем не менее без тренировки силовой выносливости в пауэрлифтинге не будет прогресса в силовых показателях, а в тяжелой атлетике большую роль играет скоростно-силовая выносливость.

В гиревом спорте увеличение темпа поднятия гири в классических и подсобных упражнениях за определенное время является основным для развития силовой выносливости. У тяжелоатлетов наиболее эффективными являются комбинированные упражнения - комплекс классических и вспомогательных упражнений в одном подходе. Эффективность определяется увеличением времени воздействия нагрузки на организм спортсмена с учетом комбинирования упражнений на определенные группы мышц. К примеру, высокий тренировочный эффект достигается комбинацией тяги до колен- тяги рывковой-рывка классического-приседания со штангой в рывковом хвате.

Таким образом, силовая выносливость представляет собой способность к преодолению определенного сопротивления или противодействию ему за счет деятельности мышц. Для развития силовых способностей в пауэрлифтинге используются метод максимальных усилий, изометрический метод, метод повторных усилий, метод динамических усилий, метод изокинетических усилий. У тяжелоатлетов наиболее эффективными являются комбинированные упражнения. В гиревом спорте используется увеличение темпа поднятия гири в классических и подсобных упражнениях за определенное время.

Список литературы:

1. Горбанева Е. П. Качественные характеристики функциональной подготовленности спортсменов Е. П. Горбанева. Саратов: «Научная Книга», 2018. 145 с.

2. Хамрақулов Т.Т., Якубжонов И.А., Муйдинов И.А. "Эффективные системы развития в физической воспитании и спорте." International scientific conference "Innovative trends in science, practice and education" (2022): 93-98.
3. Хамрақулов Т.Т., Муйдинов И. А., Якубжонova Ф. И. "Спортивное оздоровительное воспитание студентов." International scientific conference "Innovative trends in science, practice and education" (2022): 99-105.
4. Xamraqulov T.T., Sarukhanov A. A., and Shokirov Sh.G. "New technologies increasing the healthy lifestyle of students in physical education." international journal of social science & interdisciplinary research 11.11 (2022): 225-228.
5. Xamraqulov T. T., "Analysis of issues of legal action for violation of agreements with athletes in uzbekistan and foreign countries." international journal of social science & interdisciplinary research 11.09 (2022): 175-178.
6. Xamraqulov T.T., "Innovative technologist of training students in higher educational institutions of sports and health in uzbekistan." Asia pacific journal of marketing & management review 11.12 (2022): 106-108.
7. Saruxanov Arsen Albertovich. "Issues of the formation of the professional component of future teachers (on the example of the science of physical culture)." International journal of social science & interdisciplinary research 11.11 (2022): 414-416.
8. Sultanov Usmon Ibragimovich. "Dynamics of morphological indicators in the physical development of long-distance running." International journal of social science & interdisciplinary research 11.01 (2022): 129-132.
9. Sultanov Usmon Ibragimovich. "Dynamics of formation of physical development and physical training of long distance runners." European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences 7.6 (2019).
10. Sultonov Usmon Ibragimovich. "Analysis of the work carried out in the field of sports and mass health in the republic of uzbekistan." International journal of social science & interdisciplinary research 11.11 (2022): 430-431.

11. Talipdjanov Alijan Akramovich, and Akhmedova Nargiza Alidjanovna. "Teaching of the national sports center of wrestling in higher education." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.11 (2022): 178-186.
12. Talipdjanov, A. A., Axmedova N. A., ""UzBridge" электрон журнали."
13. Talipdjanov Alijan Akramovich, and Akhmedova Nargiza Alidzhanovna. "Pedagogical conditions for the formation of sports motivation." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.11 (2022): 107-115.
14. Xatamov Zafarjon Nazirjonovich. "The use of modern educational technologies in the organization of physical education is a guarantee to increase the effectiveness of education." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.10 (2021): 477-480.
15. Хатамов Зафаржон Назиржонович. "Педагогические условия формирования спортивной мотивации." *International scientific and practical conference "the time of scientific progress"* (2022): 32-45.
16. Muydinov Iqbol Abduhamidovich, Muydinov Shuhrat Mansurovich, Akhmedov Umid Usmonovich "[Selection of talented wrestlers and education of physical perfection in the process of wrestling activities in sports schools.](#)" *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities* (2022): 166-167
17. Mo'yudinov SH.M., Yakubjonova F.I., Umarova Z. U. "Jismoniy mashqlar orqali tennischilarning chaqqonlik sifatlarini rivojlantirish uslubiyati." *International scientific and practical conference the time of scientific Progress:* (2022): 50-55.
18. Mo'yudinov SH.M., Yakubjonova F. I., Axmedov U. U. "Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahorati oshirish omillari." *International scientific and practical conference "the time of scientific Progress:* (2022): 56-61.
19. Rakhmonkulov Zamir Bakhromovich "About the unique system of planning physical education classes." *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych.:* 37.
20. Гофуров Абдувохид Махмудович. "Jismoniy tarbiya va sportda menejment hamda marketing predmetining maqsad va vazifalari Jismoniy tarbiya va sport

tizimining o'ziga xos xususiyatlari." Инновации в педагогике и психологии 5-4 (2022):

21. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, "Monitoring of sports and mass health sports events in our country." Asia pacific journal of marketing & management review 11.11 (2022): 200-203.

22. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, "Methodology for organizing and conducting sports events." International journal of social science & interdisciplinary research 11.09 (2022): 197-201.

23. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich. "Modern Requirements For Teaching Discipline "Sports" In Higher Education." The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research 3.02 (2021): 21-23.

24. Икром Якубжонов "Jismoniy madaniyat jarayonida aqliy madaniyat." Общество и инновации 2.2/S (2021): 688-691.

25. Якубжонов И.А., Шокиров Ш. Г., Қувватов У.Т."Развитие воспитательной работы в студенческой футбольной команде." International conference: problems and scientific solutions. 1.6 (2022): 140-147.

26. Yakubjonova Feruza Ismoilovna "Development of sports motivation of teenage wrestlers based on the application of action games among young people." Asia pacific journal of marketing & management review 11.12 (2022): 117-119.

27. Yakubjonova Feruza Ismoilovna "The independence years of the republic of uzbekistan are a priority issue in the current development of the country through the sphere of physical culture and sports." International journal of social science & interdisciplinary research 11.09 (2022): 202-205.